

молоддю компетентностей у системі неформальної освіти – саме це формуватиме суспільно активну, самодостатню і національно свідому молодь України.

DOI: 10.5281/zenodo.5905647

Векленко А. О.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА «ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ»

Здоров'я нації це – суттєвий показник суспільного та економічного розвитку держави. Здоров'я дітей – її майбутнє. Адже близько 75% хвороб у дорослому віці є наслідком умов та способу життя в дитинстві та юності. Як зазначав І. Павлов, здоров'я у зрілому віці треба заслужити. Людина могла б жити значно довше, якби не її недбале поводження з власним організмом. Потрібні ґрунтовні знання, велике бажання та сила волі, щоб бути і залишатися здоровим. Проблема здорового способу життя молоді набула такої актуальності, що сьогодні ми говоримо про неї, як про глобальну загрозу всій нації. Для вирішення цієї проблеми слід кожному усвідомити значущість самого поняття «здоровий спосіб життя».

У своїх дослідженнях І. Брехман виділяє два основні підходи до змісту здорового способу життя. В першому підході розглядають цей термін глобально, тобто як форми людської життєдіяльності (соціальні, фізичні, психічні), які приведені у відповідність до гігієнічних вимог (Брехман І., 1990). У цьому контексті здоровий спосіб життя – це спосіб біосоціальної діяльності людини, який безпосередньо зміцнює її здоров'я. Здоровий спосіб життя не можна відривати від його умов, тобто властивостей самого суб'єкта, які по відношенню до здорового способу життя виступають як зовнішні потенціали життєдіяльності, що можуть бути реалізовані в ній. Під змістом здорового способу життя дослідники розуміють як саму життєдіяльність, так і умови її функціонування. Згідно другого підходу, здоровий спосіб життя розглядають як відносно окрему частину життя людини, на яку відводиться певний час.

В. Горащук розглядає здоровий спосіб життя як діяльність, спрямовану на формування, збереження, зміцнення і відновлення здоров'я людей як умови і передумови здійснення, розвитку інших сторін і аспектів способу життя (Горащук В., 1997).

Потрібно зазначити, що відсутність загальноприйнятого визначення змісту і структури здорового способу життя, як це не парадоксально, обумовлене відсутністю добре розробленої теорії здоров'я. Тобто, для розуміння змісту і структури здорового способу життя необхідно визначитися з поняттям «здоров'я».

Немає у людини цінності більшої за здоров'я. Здоров'я людей належить до числа глобальних проблем, що мають життєво важливе значення для всього людства. Саме у цій сфері загострення сьогоденних та майбутніх протиріч може призвести в перспективі до катастрофічних наслідків (Голобородько Г., 1997).

Якщо розглянути взаємозв'язок між способом життя та здоров'ям, то він найбільше виражається в понятті здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя – процес формування усвідомлення шкоди наркотичного, алкогольно-нікотинного отруєння організму і психіки, розвитку морально-етичної відрази до пияцтва, паління, вживання наркотиків (Бойко О., 2000).

Спільною рисою у визначенні здорового способу життя є його спрямованість на формування здорової людини. Він виступає як дієвий і надійний засіб збереження та зміцнення здоров'я, є основою первинної профілактики захворювань, однією з найбільш ефективних форм їх запобігання (Никифоров Г., 2006).

Поступове усвідомлення на державному рівні значущості профілактики, збереження, підтримки та відновлення здоров'я нації передбачає знаходження шляхів підвищення у молодого покоління усвідомлення цінності здоров'я, здорового способу життя. Пріоритетним завданням системи освіти є формування в особистості відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я свого оточення як найвищих суспільних та індивідуальних цінностей. На сьогодні, в умовах розбудови

українського суспільства, проблема стану фізичного, психічного здоров'я підрастаючого покоління набуває особливої гостроти, оскільки сучасна ситуація обтяжується високими показниками захворюваності молоді, зниженням якості медичного обслуговування, погіршенням екологічної ситуації, морально-духовною кризою.

За сучасними уявленнями, здоров'я розглядається не як суто медична, а як комплексна проблема, складний феномен глобального значення, тобто здоров'я визначається як філософська, соціальна, психологічна, економічна, біологічна, медична категорія, як об'єкт споживання, вкладу капіталу, індивідуальна і суспільна цінність, явище системного характеру, динамічне, постійно взаємодіюче з навколишнім середовищем. Великий тлумачний словник сучасної української мови здоров'я трактує як стан організму, при якому функціонують усі його органи. Загальноприйняте у міжнародному співтоваристві визначення здоров'я, викладене в Преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 1948 р.: *«Здоров'я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад»*. Тому здоров'я розглядається не лише як ресурс, а як мета життя (Булич Є., Мурахов І., 1997).

У своїх працях дослідниця В. Оржеховська зазначала: *«Проблема здоров'я, здорового способу життя дітей і молоді визначається як найгостріша соціальна проблема в Україні. Здоровий спосіб життя – це такі умови і форми життєдіяльності людини, які забезпечують стан повного фізичного, психічного, соціального і духовного благополуччя»* (Оржеховська В., 2008).

Для філософського розгляду здоров'я, на думку І. Брехмана, важливо розуміти, що воно відображає необхідність сутності явищ, а хвороба – випадковість, яка не має загального характеру. Здоров'я слід розглядати не в статиці, а в динаміці змін навколишнього середовища і в онтогенезі. В цьому відношенні заслуговує уваги твердження, що здоров'я визначається процесами адаптації. Це не результат інстинкту, а чергова реакція на соціально створену реальність. Адаптація створює можливість пристосуватись до мінливого

навколишнього середовища, до зростання та старіння, до лікування у випадках порушень, страждань та природного очікування смерті (Брехман І., 1990).

Розглядаючи питання про здоров'я, багато авторів вживають термін «здорова людина». Цей термін, як і термін «здоров'я», має відносний, абстрактний характер. Він є конкретним тільки тоді, коли прив'язаний до конкретного індивідуума (Дмитренко А., 2009).

Поділяємо погляди Г. Сигериста, який ще в 1941 р. підкреслював необхідний аспект соціального розвитку людини під час розгляду поняття «здорова особистість»: *«...здоровою ми можемо вважати людину, яка відрізняється гармонійним фізичним та інтелектуальним розвитком, добре адаптована до оточуючого її фізичного та соціального середовища. Вона повністю реалізує свої фізичні, розумові здібності, може пристосовуватися до змін у навколишній дійсності, якщо ці зміни не виходять за межі, норми, і робить свій внесок у благополуччя суспільства, сумірний зі своїми здібностями. Тому здоров'я не означає лише відсутність хвороб: це щось додаткове, це життєрадісне й охоче виконання обов'язків, що життя покладає на людину»* (Булич Є., Муравов І., 1997). Ці висловлення стали основою статутного визначення здоров'я Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)

Світова наука передбачає цілісний погляд на здоров'я як на феномен, що інтегрує принаймні чотири сфери здоров'я: фізичну, психічну (розумову), соціальну (суспільну) та духовну. Усі ці складові невід'ємні одна від одної, тісно взаємопов'язані, діють одночасно, а їх інтегрований вплив визначає стан здоров'я людини.

Фізичне здоров'я – це правильне функціонування всіх систем організму, позитивне ставлення до власного здоров'я, прагнення до фізичної досконалості й загальної фізичної працездатності, загартованість організму, дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне харчування.

Психічне здоров'я (психологічний комфорт) – відповідність когнітивної діяльності календарному віку, розвиненість довільних психічних процесів, наявність

саморегуляції, адекватних позитивних емоцій; відсутність акцентуацій характеру, шкідливих звичок.

Соціальне здоров'я (соціальне благополуччя) – це передусім сформована громадянська відповідальність за виконання соціальних ролей у суспільстві; позитивно спрямована комунікативність; доброзичливість у ставленні до людей, здатність до самоактуалізації в колективі, самовиховання.

Духовне здоров'я (душевне) – пріоритетність загальноосвітніх цінностей; наявність позитивного ідеалу відповідно до національних і духовних традицій, працелюбність, добротність, відчуття прекрасного в житті, природі, мистецтві. Саме духовне здоров'я є визначальним у ставленні людини до себе, до інших, до суспільства і пріоритетним в ієрархії аспектів здоров'я (Іванова І., Гвоздів С., Поліщук Л., Козикін А., 2007).

Таким чином, складники здорового способу життя – це комплекс компонентів, що забезпечують високий рівень фізичної, психічної, духовної та соціальної сфер здоров'я людини.

DOI: 10.5281/zenodo.5905649

Витязь Д. В.

ПРОФІЛАКТИКА ЗАЛЕЖНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВІД ІНТЕРНЕТУ

В останні роки стрімко зростає затребуваність та популярність мережі інтернет як інформаційного, комунікативного, екзистенційного, ігрового простору, і він стає невід'ємним складником людської життєдіяльності. Це дуже значний і сильний за рівнем впливу фактор, що зумовлює розвиток та формування особистісних рис підростаючого покоління. Паралельно з цим, разом з очевидними перевагами інтернет-середовища (передусім, його зручністю, доступністю, широкомасштабністю), очевидно є проблема, пов'язана з проявами масової інтернет-залежності.